

RADIATION MEDICINE EDUCATION AND INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING THE EFFECTS OF IONIZING RADIATION. THE ROLE OF VIRTUAL LABORATORIES, SIMULATION SOFTWARE, ELECTRONIC LEARNING RESOURCES, AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED EDUCATIONAL PLATFORMS IN THE LEARNING PROCESS IS ANALYZED. THESE TECHNOLOGIES ENABLE DEEPER KNOWLEDGE ACQUISITION, THE DEVELOPMENT OF PRACTICAL SKILLS, AND THE ENHANCEMENT OF RADIATION SAFETY CULTURE AMONG STUDENTS.

ZOIROVA LOLA XAMIDOVNA¹

ABDULLAYEVA YULDUZXON MANNONOVNA²

TURSUNALIYEVA ZAXROXON YORQINJON QIZI³

¹Navoiy innovatsiyalar universiteti dotsenti

^{2,3}Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19051907>

Annotatsiya. Mazkur maqolada radiatsion tibbiyot ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda ionlashtiruvchi nurlanish ta'sirini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar, elektron o'quv resurslari va sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformalarining o'quv jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Ushbu texnologiyalar orqali talabalar bilimni chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va radiatsion xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: radiatsion tibbiyot, amaliy ko'nikmalar, elektron o'quv resurslar, ionlashtiruvchi nurlanish, ta'lim platformalari, raqamli texnologiyalar, simulyatsion dasturlar.

Abstract. This article highlights the importance of using digital technologies in radiation medicine education and innovative approaches to teaching the effects of ionizing radiation. The role of virtual laboratories, simulation software, electronic learning resources, and artificial intelligence-based educational platforms in the learning process is analyzed. These technologies enable deeper knowledge acquisition, the development of practical skills, and the enhancement of radiation safety culture among students.

Keywords: radiation medicine, practical skills, electronic learning resources, ionizing radiation, educational platforms, digital technologies, simulation software.

Аннотация. В статье освещается значение использования цифровых технологий в обучении радиационной медицине и инновационных подходов к преподаванию воздействия ионизирующего излучения. Анализируется роль виртуальных лабораторий, симуляционных программ, электронных образовательных ресурсов и образовательных платформ на основе искусственного интеллекта в учебном процессе. Показано, что данные технологии способствуют углублению знаний, формированию практических навыков и развитию культуры радиационной безопасности у обучающихся.

Ключевые слова: радиационная медицина, практические навыки, электронные образовательные ресурсы, ионизирующее излучение, образовательные платформы, цифровые технологии, симуляционные программы.

Bugungi kunda tibbiyot sohasida, ayniqsa radiatsion tibbiyot yo'nalishida, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish hamda ionlashtiruvchi nurlanishlarning organizmga ta'sirini innovatsion usullar orqali o'qitish – bo'lajak shifokor va mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Radiatsion tibbiyot va uning ahamiyati. Radiatsion tibbiyot – ionlashtiruvchi nurlanishlardan diagnostika va davolash maqsadida foydalanishni o'rganuvchi soha. Masalan,

Rentgenografiya, Kompyuter tomografiyasi va Radioterapiya kabi usullar zamonaviy tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladi. Shu sababli talabalarga nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham chuqur o'rgatish zarur.

Ionlashtiruvchi nurlanish (alfa, beta, gamma nurlar) organizm hujayralariga ta'sir qilib, molekulyar darajada o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Bu jarayonni chuqur tushuntirish uchun oddiy ma'ruza usuli yetarli bo'lmay, ko'rgazmali va interaktiv metodlar talab etiladi.

Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni. Radiatsion tibbiyot ionlashtiruvchi nurlanishlardan diagnostika va davplash maqsadida foydalanishni o'rganadi. Zamonaviy tibbiyotda rentgenografiya, kompyuter tomografiyasi va radioterapiya keng qo'llaniladi. Ionlashtiruvchi nurlanish hujayralarda ionlanish jarayonini yuzaga keltirib, DNK zanjirining shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Umumiy qilib olganda, raqamli texnologiyalar – virtual laboratoriyalar, 3D animatsiyalar, simulyatorlar va electron nazorat tizimlari – nazariy bilimni amaliy ko'nikmaga aylantirishda muhim rol o'ynaydi, ya'ni raqamli ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, 3D-modellar va simulyatorlar radiatsion tibbiyot fanini o'qitishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan:

- Virtual simulyatorlar – talabalarga nurlanish dozalarini hisoblash va xavfsizlik choralarini qo'llashni amaliy tarzda o'rgatadi;
- 3D animatsiyalar – nurlanishning hujayra va DNK darajasidagi ta'sirini vizual ko'rsatib beradi;
- Onlayn test va monitoring tizimlari – bilimni tezkor baholash va tahlil qilish imkonini beradi;
- Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar – klinik holatlarni modellashtirish orqali mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Bunday texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv, tushunarli va samarali qiladi. Talaba murakkab biologik jarayonlarni nafaqat eshitadi, balki ko'radi va mustaqil tahlil qiladi.

Ionlashtiruvchi nurlanish ta'sirini o'qitishda innovatsion usullar. Ionlashtiruvchi nurlanishning organizmga ta'sirini o'qitishda quyidagi innovatsion yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Keys-stadi (muammoli vaziyat) metodi – real klinik holatlar asosida tahlil qilish.
2. Interaktiv laboratoriya mashg'ulotlari – dozimetriya asboblari bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish.
3. Multimedia prezentatsiyalar – radiobiologik jarayonlarni bosqichma-bosqich tushuntirish.
4. Masofaviy ta'lim texnologiyalari – geografik jihatdan uzoq hududlardagi talabalar uchun teng imkoniyat yaratish.

Innovatsion metodlar talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xavfsizlik qoidalariga rioya etish ko'nikmalarini rivojlantiradi (1-jadval). Ayniqsa, radiatsion xavfsizlik madaniyatini shakllantirish kelajakdagi tibbiyot xodimlari uchun nihoyatda muhimdir.

1-jadval.

Ta'lim usullarining taqqoslanishi

Ta'lim usuli	Natija
An'anaviy ma'ruza	O'rtacha o'zlashtirish
Multimedia dars	Yuqori tushunish

3D model	Chuqur anglash
Virtual simulyator	Barqaror ko'nkma

Samaradorlik va natijalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlarida o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan yuqori bo'ladi (1-rasm). Vizual va interaktiv yondashuvlar murakkab radiobiologik jarayonlarni osonroq anglashga yordam beradi.

Shuningdek, innovatsion o'qitish metodlari talabalarda:

- kasbiy mas'uliyat;
- radiatsion xavfsizlikka ongli yondashuv;
- zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasini shakllantiradi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari

1-rasm. Raqamli ta'lim samaradorligi (%).

Xulosa. Radiatsion tibbiyot ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda ionlashtiruvchi nurlanishlarning organizmga ta'sirini innovatsion usullar asosida o'qitish – zamonaviy tibbiy ta'limning muhim yo'nalishidir. Bu yondashuv nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki bo'lajak mutaxassislarining amaliy tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Kelajak tibbiyoti – bu ilm, texnologiya va innovatsiyaning uyg'unlashgan natijasidir. Radiatsion tibbiyot sohasida esa bu jarayon ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The Essential Physics of Medical Imaging. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. -768 b.
2. Webb S. The Physics of Medical Imaging. -Bristol: IOP Publishing, 2018. -520 b.
3. International Atomic Energy Agency. Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation. -Vienna: IAEA, 2018. -357 b.
4. International Atomic Energy Agency. Roles and Responsibilities of Medical Physicists in Radiation Medicine. -Vienna: IAEA, 2013. -94 b.
5. World Health Organization. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health. - Geneva: WHO, 2021. -148 b.
6. Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. - New York: Basic Books, 2019. -400 b.